

ANÁLISE DA ESTRUTURA VERTICAL E DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DE UMA ÁREA MANEJADA NA FLORESTA NACIONAL DO JAMARI, RONDÔNIA

Ruan Cezar Koczinski dos Reis¹; Quétilla Souza Barros², David Nascimento da Silva³, Evandro José Linhares Ferreira⁴, Romário de Mesquita Pinheiro⁵, Kelysomar Olivencio Santos⁶

¹Universidade Federal do Acre, ruan.reis@sou.ufac.br; ² Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Núcleo de Pesquisas do Acre-NAPAC, quetilabarros@gmail.com ; ³Universidade Federal do Acre, nascimento.david@sou.ufac.br; ⁴ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Núcleo de Pesquisas do Acre-NAPAC- evandroferreira@hotmail.com ; ⁵ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Núcleo de Pesquisas do Acre-NAPAC, romario.ufacpz@hotmail.com; ⁶ Universidade Federal do Acre, kelysomar.santos@sou.ufac.br;

Resumo

A adoção de estratégias de monitoramento e levantamento de dados é essencial para avaliar a composição florística e a estrutura fitossociológica da Floresta. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a estrutura vertical da floresta remanescente em uma Unidade de Produção Anual (UPA) situada na FLONA do Jamari em Rondônia, seis anos após a exploração florestal, podendo assim compreender a capacidade regenerativa que esta floresta possui. A floresta foi dividida em estratos, foram determinados índices de diversidade e índice de valor de importância. Cada estrato apresentou valores satisfatórios de diversidade e um índice de valor de importância que determinou uma leve dominância de algumas espécies no estrato inferior e médio. A Floresta de acordo com os índices de diversidade conclui-se que a floresta está buscando retornar ao estado em que se encontrava ou estado semelhante antes da exploração demonstrando uma possível recuperação.

Palavras Chave – Estratos arbóreos, fitossociologia, Estrutura, Diversidade.

Abstract

The adoption of monitoring strategies and data collection is essential to evaluate the floristic composition and the phytosociological structure of the Forest.

This study aimed to evaluate the vertical structure of the remaining forest in an Annual Production Unit (UPA) located in FLONA do Jamari in Rondônia, six years after forest exploitation, thus being able to understand the regenerative capacity that this forest has. The forest was divided into strata, diversity indices and importance value index were determined. Each stratum presented satisfactory values of diversity and an index of importance value that determined a slight dominance of some species in the lower and middle stratum.

Keywords – Tree strata, phytosociology, Structure, Diversity.

1. INTRODUÇÃO

A importância da preservação das florestas é uma prática de grande impacto e relevância para o meio ambiente e para os seres humanos. No Brasil, a maioria dos estudos já tem demonstrado que o desmatamento tem sido causado pela conversão de floresta, principalmente para pecuária, agricultura de corte e queima ou associada à exploração madeireira [1]. Entre o período de agosto de 2021 a julho de 2022 foram desmatados cerca 11.568 km² da Amazônia legal, o que representa uma queda de 11,27% se comparado com o período anterior [2].

Baseado neste cenário de devastação das florestas, para adequar a necessidade da exploração de recursos florestais

intensificada com a redução de impactos ambientais. Visando atender essa necessidade, o desenvolvimento da Exploração de Impacto Reduzido (EIR) e o Manejo Florestal Sustentável (MFS) surgiram como alternativas viáveis e com resultados satisfatórios que maximizam o suprimento das necessidades sem comprometer o estoque de madeira e a estrutura das florestas exploradas [3].

A partir da adoção dessas práticas, atividades de monitoramento e levantamento de dados de composição florística e estrutura fitossociologia em determinados períodos de tempo após a término da exploração são realizados para avaliar o comportamento e a recomposição da floresta e os impactos gerados pela exploração ao longo do tempo [4].

Portanto o presente trabalho teve por objetivo avaliar a estrutura vertical e diversidade de espécies da floresta remanescente em uma Unidade de Produção Anual (UPA), seis anos após a exploração florestal, podendo assim compreender a capacidade regenerativa que esta floresta possui.

2. METODOLOGIA

2.1. Caracterização da área

A área de estudo está localizada na Unidade de Produção Anual UPA 2, que possui uma área total de 1946,10 hectares e está situada na unidade de manejo florestal III (UMF III) dentro da Floresta nacional (FLONA) do Jamari, no estado de Rondônia (figura 1). A UPA explorada seletivamente para extração madeireira em 2012, com uma taxa de corte de $16 \text{ m}^3 \cdot \text{ha}^{-1}$.

Figura 1. UPA 2 situada na unidade de manejo florestal III (UMF III), Flona do Jamari, Rondônia .

2.2. Coleta de dados

A Unidade de produção anual foi dividida em parcelas permanentes de 5000 m^2 com o objetivo de determinar a posição sociológica das árvores a partir de 30 cm de diâmetro de acordo com sua altura, promovendo a divisão da floresta em estratos como é recomendado por [5] para determinar sua estrutura vertical.

2.3. Análise de dados

Para o cálculo de determinação e divisão de floresta em estratos utilizou-se o programa Microsoft Excel. Foram determinados três tipos diferentes de estratos a partir das seguintes formulas:

- Estrato inferior $\geq h_j < h - 1S_h$
- Estrato médio $\geq (h + 1S_h) > h_j > (h - 1S_h)$
- Estrato superior $\geq h_j \geq h - 1S_h$

Para cada estrato florestal inferior, médio e superior), foram calculados os índices de diversidade de Shannon, Simpson, Pielou e Jentsch e realizada uma análise da estrutura horizontal por estrato (frequência absoluta e relativa, densidades, dominâncias e índice de valor de importância-IVI). Para análise dos resultados, foram selecionadas as cinco espécies com maior IVI por estrato florestal.

Todas as análises foram realizadas no software R Studio versão 4.2, utilizando o pacote ForestmangR.

3. RESULTADOS

3.1. Estratificação Vertical

A Figura 2 indica a porcentagem de árvores por estrato, caracterizando a estrutura vertical da vegetação observada em três

parcelas permanentes monitoradas 6 anos após a exploração da UPA 2.

Conforme a Figura 2, o estrato inferior compreendeu alturas em uma amplitude de 0 a 14 metros e apresentou o menor percentual de árvores, com cerca de 184 indivíduos que representou 14,83%. O estrato médio apresentou o maior quantitativo de indivíduos, com 866 indivíduos que representam 69,78% dos indivíduos da área, classificados em uma amplitude de 14 a 26,6 metros de altura. Por fim o estrato superior que englobou indivíduos com altura superior a 26 metros, apresentou resultados semelhantes ao estrato inferior, ainda que um pouco maiores com um total de 191 indivíduos que representa cerca de 15,39%.

Figura 2. Porcentagem de árvores por estratos em três parcelas na Unidade de Produção Anual (UPA 2) seis anos após a exploração.

3.2. Diversidade de espécies

Os dados referentes a diversidade de espécies foram coletados a partir de um levantamento fitossociológico realizado em cada estrato. A partir do levantamento realizado, observou-se um maior número de espécies no estrato médio com cerca de 98 espécies distintas. Já os estratos superior

e inferior apresentaram 68 e 41 espécies respectivamente.

Estratos			
Parâmetros	Inferior	Médio	Superior
Nº Espécies	41	98	68
H'	2,96	3,57	3,77
J	0,8	0,78	0,89
C	0,91	0,95	0,97
QM	0,22	0,11	0,36

Tabela 1. Índices de diversidade de espécies em cada estrato obtidos a partir de levantamento fitossociológico.

3.3. Índice de valor de Importância

A tabela 2 apresenta as 5 espécies mais importantes de acordo com seu índice de valor de importância (IVI) em cada estrato.

Estrato Interior								
Espécies	AF	RF	AD	DR	ADo	RDo	IVC	IVI
Protium robustum (Swart) D.M. Porter	100	7,05	5	8,33	0,096	10,13	9,23	8,50
Sebastiania commersoniana (Baill.)	66,66	4,70	3	5	0,056	5,94	5,47	7,15
Couepia bracteosa Benth.	16,66	1,17	0,33	0,55	0,015	1,62	1,09	5,30
Licania heteromorpha Benth.	50	3,52	1,33	2,22	0,019	2,09	2,16	4,70
Trattinnickia rhoifolia Willd.	16,66	1,17	0,66	1,11	0,007	0,78	0,94	4,49
Estrato Médio								
Espécies	AF	RF	AD	DR	ADo	RDo	IVC	IVI
Sterculia exelsa Mart.	16,6	0,41	0,33	0,11	0,003	0,04	0,07	7,36
Sterculia spp.	50	12,3	2,33	0,81	0,060	0,65	0,73	5,91
Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr	16,66	0,41	0,33	0,11	0,031	0,33	0,22	4,24
Swartzia acuminata Willd	33,33	0,82	0,66	0,23	0,028	0,31	0,27	3,92
Swartzia sp.	50	12,3	2,00	0,70	0,059	0,64	0,67	3,48
Estrato Superior								
Espécies	FA	RF	DA	DR	DoA	Do	IVC	IVI
Peltogyne paniculata Benth.	100	4,65	5,00	7,89	1,07	9,54	8,72	7,36
Protium robustum (Swart) D.M. Porter	83,33	3,87	4,66	7,36	1,08	9,64	8,50	6,96
Pseudolmedia spp.	83,33	3,87	5,33	8,42	0,53	4,75	6,58	5,68
Tachigali spp.	83,33	3,87	3,00	4,73	0,70	6,22	5,47	4,94
Pouteria torta (Mart.) Radlk.	83,33	3,87	3,00	4,73	0,37	3,31	4,02	3,97

Tabela 2. Espécies de maior Valor de Importância identificadas em cada estrato. Onde: FA: Frequência Absoluta; RF: Frequência relativa; DA: Densidade Absoluta; DR: Densidade relativa; DoA: Dominância Absoluta ; DoR: Dominância Relativa; IVI: Índice de Valor de Importância;

4. DISCUSSÃO

Como verificado anteriormente, o estrato inferior possui o menor percentual de indivíduos. Ainda que possuam menor porte e estão em menor quantidade, as espécies pertencentes ao estrato inferior de modo geral formam um nicho ecológico importante para o estabelecimento das espécies que também poderão constituir os demais estratos [6].

O estrato médio apresentou o maior percentual de indivíduos na área, algo que pode ser benéfico de acordo com [7], onde um estrato médio bem formado pode indicar uma grande variedade de estratégias e um contínuo de ocupação espacial entre os demais estratos. O estrato superior apresentou porcentagem semelhante ao estrato inferior, tal condição indica uma maior incidência de luz sobre

espécies menores devido à baixa ocupação de árvores de grande porte.

Os valores do coeficiente de Shannon-Weaver (H') de ambos os estratos, indicam que a floresta está tentando retornar ao estado em que se encontrava antes da exploração, semelhante ao que foi descrito por [8]. Estes valores obtidos são adequados para florestas situadas em regiões tropicais, que apresentaram alta diversidade florística, evidenciando a recuperação da floresta [9].

Quanto a uniformidade de distribuição de indivíduos entre espécies apresentados pelo índice de Pielou (J), ambos os estratos apresentaram valores elevados, sendo o menor oriundo do estrato médio. Este valor de uniformidade é o menor de todos devido à quantidade de indivíduos e diversidade do estrato médio, que por sua vez é o maior dentre os três estratos analisado. Já os estratos inferior e superior apresentaram

0,80 e 0,89 respectivamente, valores relativamente altos, e que podem ser justificados pelo tamanho da amostra analisada.

Os valores obtidos pelo índice de Simpson (c) apenas confirmam o que foi demonstrado pelo índice de Shannon-Weaver (H') sobre a alta diversidade de espécies nos 3 estratos analisados e uma baixa dominância. O coeficiente de mistura de Jentsch (QM) apresentou valores relativamente baixo de acordo com [10] que afirmou que, em florestais tropicais, o quociente de mistura seria de aproximadamente nove indivíduos por espécies, indicando elevada heterogeneidade.

Em relação ao Índice de valor de importância (IVI), foram analisadas as 5 espécies mais importantes de cada estrato. Nos estratos inferior e médio as espécies com maior IVI representam 48,47% e 52,64%, ou seja, aproximadamente 50% do valor total de IVI, o que pode caracterizar dominância dessas espécies na área analisada. As 5 espécies com maior IVI presentes no estrato superior por sua vez representam apenas 26,95% do valor total de IVI. Vale salientar que a espécie *Protium robustum* (Swart) D.M, Poter apresentou valores de importância significativos em dois estratos, o que pode caracterizar um maior aparecimento desta espécie na UPA 2.

5. CONCLUSÃO

Os índices de diversidade analisados mostram resultados semelhantes aos valores de referência para florestas tropicais, indicando que há uma possível recuperação pós-exploratória buscando retornar ao estado em que a floresta se encontrava antes da exploração madeireira. A estrutura vertical analisada também confirma uma possível recuperação pós-exploratória, tendo em vista a o número de espécies de cada estrato, principalmente os

estratos médio e inferior que demonstram um baixo impacto após a exploração.

6. Referências

- [1] Arima, E.; *Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação ambiental*. Belém: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, 2005
- [2] PRODES, Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite e. Estimativa de desmatamento na Amazônia Legal para 2022 é de 11.568 km². Nota técnica MCTI.
- [3] Januário, J.; Andrade, V. et.al. Alterações no do dossel florestal em unidades de produção anual exploradas na floresta estadual do Antimary, Acre. XII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Salvador, 2021.
- [4] Mendes, F. S. et al. Dinâmica da estrutura da vegetação do sub-bosque sob influência da exploração em uma floresta de terra firme no município de Moju-PA. *Ciência Florestal*, Santa Maria, volume (23): páginas (377-389), 2013. <https://doi.org/10.5902/198050989283>
- [5] Souza, A. L. Estrutura, dinâmica e manejo de florestas tropicais. Viçosa: UFV, Página (122), 1999.
- [6] Oliveira, A. N.; Amaral, I. L. Aspectos florísticos, fitossociológicos e ecológicos de um sub-bosque de terra firme na Amazônia Central, Amazonas, Brasil. *Acta Amazonica*, Manaus, volume (35): Páginas (1-16), 2005. <http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000100002>
- [7] Vale, V. et al. Composição florística e estrutura do componente arbóreo em um remanescente primário de floresta estacional semidecidual em Araguari, Minas Gerais, Brasil. *Hoehnea*, Volume (36): páginas (417-429), 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S2236-89062009000300003>

[8] Oliveira, E. K. B. Monitoramento da estrutura e caracterização ecológica em floresta tropical manejada na Amazônia Brasileira. Revista brasileira de ciências agrárias, volume (14): páginas (1-12), 2019. 10.5039/agraria.v14i4a686

[9] Knight, D.H. A phytosociological analysis of species-rich tropical forest on Barro Colorado Island, Panama. Ecological Monographs, volume (45): páginas (259-280), 1975. <https://doi.org/10.2307/1942424>

[10] Finol, U. H. La silvicultura em la Orinoquia Venezolana. Revista Forestal Venezolana, volume (18): páginas (37 -114), 1975.